

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ

Дусматова Нозимахон Собировна

Учительница русского языка 4-СГОШ Фуркатского района
Ферганской области

Аннотация: Целью данной статье является рассмотрение и применение на практике всех инновационных технологий в обучении русскому языку в школе в современной системе образования.

Ключевые слова: тенденции и инновации, инновационных процессов, творческой новизной, педагогических технологий.

Объектом исследования данной статье являются новые технологии в обучении русскому языку в школе. Предметом исследования послужили основные тенденции и инновации в современной системе образования. Работа состоит из введения, трех глав, рассматривающих как теоретические, так и практические аспекты по проблеме исследования, заключения, списка литературы.

Для того чтобы эффективно организовать работу школы в инновационном режиме, нужно не только освоить определенные управленческие навыки, что безусловно является важной составной частью для реализации данной задачи в практической деятельности, но и восстановить первоначальный контекст, связанный с разворачиванием инновационных процессов как таковых, а затем представить специфику этих инновационных процессов в сфере образования. Для более четкого понимания инновационных процессов в образовании необходимо сначала рассмотреть понятие «инновации» в образовании.

Роль инноваций в образовании главным образом определяется творческой новизной, методической разработанностью идеи, возможностями потенциальных участников освоения новшества и балансом интересов

учителей. Роль инноваций в образовании несомненно велика и существенна, поскольку от инноваций во многом зависит дальнейшее развитие и совершенствование педагогических технологий и качества образовательного процесса. Сейчас во многих школах учащихся знакомят в компьютерами уже в начальных классах. Часто на уроках процесс вовлечения учащихся в устную речь по различным темам бывает неинтересным. При работе с использованием компьютеров это исключено, так как необходимые на уроке наглядность и ситуации на мониторах вполне реальны – «изображения» движутся, разговаривают, задают вопросы и т.д. Чтобы получить хорошую оценку при работе с компьютером на уроке иностранного языка, ученику приходится работать творчески. А учителю приходится приобретать необходимые электронные учебники и делать подборку по ним нужных ситуаций, а также распечатку дополнительных вопросов и тестов и перенос их на все компьютеры, чтобы в определенный момент на уроке учащиеся могли сесть за отдельные компьютеры, найти и открыть нужную папку. С таких уроков никто из учеников не уходит с чувством разочарования. Радость познания – вот что дает использование компьютеров на уроках. А это, в свою очередь, вместе с развитием мышления ведет к развитию инициативной речи. Хотя работа с компьютерами на уроке ограничена по времени в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, она составляет 10-15 минут, на уроке присутствует подъем и интерес, сохраняющийся до конца урока, независимо от того, следует ли за этим работа с текстом учебника. Сегодня имеется большое разнообразие современных мультимедийных учебников, где можно найти достаточно упражнений для учащихся всех возрастов и разных уровней знаний.

Большую помощь оказывает применение информационных технологий в разработке дополнительных учебных заданий по предмету, в подготовке и проведении контрольных работ, олимпиад, предметных недель. Используя компьютер, учителя имеют возможность распечатать, сохранить, при необходимости переделать по своему усмотрению тематические и поурочные планы, конспекты уроков и внеклассных мероприятий. Сейчас появилось

множество различных видов нестандартных уроков. При умелом руководстве учителя их можно разнообразить использованием компьютера, что делает общение более интересным и оживляет атмосферу на уроке. Каждый учитель мечтает приобщить своих учащихся к изучению своего предмета, хочет видеть их более развитыми, любознательными. Все хорошо знают, как непросто воспитать у учащегося потребность изучать тот или иной предмет, убедить каждого ученика в том, что ему нужно знать этот предмет и поддерживать интерес к нему. Для достижения этого сегодня на уроке используется метод проектов. Он позволяет нам создавать на уроке исследовательскую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный творческий познавательный процесс на основе методики сотрудничества.

На всех этапах урока учитель должен инициировать самостоятельную, поисковую, творческую деятельность учащихся, направлять на определение проблемы и поиска путей ее разрешения.

Литература:

1. Антология «Дистанционное обучение в современном мире». – М.: Владос, 2005.
2. Кажигалиева Г.А., Васенкова М.В. О принципах и методах технологии интерактивного обучения русскому языку в средней школе//Педагогика, 2005.